

**ГАЗЕТНОЕ ДЕЛО КАРАКАЛПАКСТАНА 1990-Х ГОДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ**

Нуржанов С.У.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Провозглашение национальной независимости Республики Узбекистан и переход к рыночным отношениям обусловил ряд важных факторов государственного и национально-культурного возрождения Узбекистана и Каракалпакстана как составной его части. Важное значение уделялось проблемам духовного развития общества, гармонично развитой личности, обогащения духовной культуры и особое внимание уделялось формированию новой сети массовой коммуникации. Естественно, данный процесс не был однообразным и не всегда отвечал требованиям новой реальности, сложившейся после провозглашения национальной независимости.

Первые дни новой независимой, демократической Республики Узбекистан в периодической печати Каракалпакстана отражены достаточно объемно. 1 сентября 1991 года газета «Совет Каракалпакстаны» - орган Каракалпакского республиканского комитета КП Узбекистана, Верховного Совета и Совета Министров Советской Республики Каракалпакстан - опубликовала речь И.А.Каримова на внеочередной VI сессии Верховного Совета Узбекистана, где он объявил 1 сентября Днем независимости. Здесь же было опубликовано информационное сообщение об этой сессии. Уже 3 сентября газета вышла с большим заголовком на первой странице «Республика Узбекистан – независимое демократическое государство!», а 6 сентября были опубликованы Закон Республики Узбекистан «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», Обращение Верховного Совета «О государственной независимости Республики Узбекистан» и постановление Верховного Совета Республики Узбекистан «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан».

10 сентября газета вышла уже с новым названием «Еркин Каракалпакстан» как общенародная общественно-политическая газета под лозунгом «За процветание и единство народа!» В №175 от 11 сентября 1991 года главный редактор газеты Ш.Уснатдинов выступил с обращением «Сегодняшнему и будущему читателю «Еркин Каракалпакстан», где, в частности, он указывал: «До сих пор газета не изменила своей священной миссии – быть связующим звеном между обществом и государством, служить великим целям народа» [1].

Незадолго до провозглашения национальной независимости Республики Узбекистан – 14 июня 1991 года - в прессе был опубликован Закон «О средствах массовой информации», который стал основой для развития данной сферы и в первые годы независимости. На базе данного акта были приняты Указы Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова «О преобразовании Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Республики Узбекистан в Государственную телерадиовещательную компанию Республики Узбекистан» от 7 января 1992 года, «О преобразовании Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ) в Национальное информационное агентство (УзА)» от 5 февраля 1992 года.

Институциональные изменения, осуществленные на основе данных решений, обусловили принятие Указа Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова «О первоочередных мерах государственной защиты средств массовой информации в условиях перехода к рыночным отношениям» от 28 апреля 1992 года. Это решение было обусловлено тем, что многие средства массовой информации в условиях повального дефицита оказались в очень сложной ситуации. Острой проблемой этого времени был дефицит бумаги и невероятно высокие цены на продукцию, например, каждый номер республиканской газеты «Еркин Каракалпакстан» обходился читателю в 25 рублей. Главный редактор газеты Ш.Уснатдинов писал, что «мы (редакция – прим. С.Н.) хотим жить вместе со своим народом вечно и не думаем, что потеряем связь хоть на один день. Однако есть и подобная опасность неосуществления нашего великого стремления. И «наша жизнь» зависит от Вашего небольшого расхода и внимания к нам» [2].

В это время деятельность журналистов была сложной, в начале 1990-х годов в данной сфере произошло значительное сокращение работников редакции и читателей. Только объем тиража республиканских газет «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпакстана» сокращался в разы: в 1990 году тираж газеты «Еркин Каракалпакстан» составлял 68,1 тысяча, а в 1992 году он сократился до 45 тысяч, к началу 1993 года тираж сократился до 26 тысяч экземпляров. Тираж газеты «Вести Каракалпакстана» сократился с 14,3 тысячи до 9,9

тысячи экземпляров. Только в системе Государственного комитета по печати республики были сокращены 167 сотрудников, из них 47 человек из типографии, 15 – из издательства «Каракалпакстан», 103 редактора, 41 сотрудник из сферы издания газет и журналов [3]. В первой половине 1993 года правительством страны для издания газет и журналов республики было выделено 20 млн. рублей, однако быстрые темпы инфляции и рост цен не дали возможности окупить все эти расходы: первое полугодие 1993 года общая сумма долгов от выпуска газет и журналов составила 12 млн. 841 тысячу рублей [4].

Несмотря на эти сложности, в сфере периодической печатной продукции Каракалпакстана произошли существенные изменения – появились новые издания, изменились названия некоторых газет, выходявших в период советской власти, постепенно обновлялись идеологические ориентиры в публикациях. Так, еще в 1990 году начала выходить новая городская социально-политическая газета «Некис хақыйкаты», а с 1991 года начала выходить газета «Аму тонги» на узбекском языке, в 1992 году – «Достық үни» на казахском языке. Появились профильные периодические издания, например, такие, как «Профсоюз турмысы» (1991 год), «Каракалпакстан мәдениәты» (1993 год), а также новые журналы – «Арал кызы», «Арал», «Каракалпакстан муғаллими». В целом, в этот период в Каракалпакстане Государственным комитетом по печати Республики Каракалпакстан были зарегистрированы 44 издания, из них 8 республиканских и городских, 14 районных, 13 многотиражных газет и 7 журналов [5].

Однако сложности переходного периода середины 1990-х годов очень сильно повлияли на эту сферу: значительно сократились тиражи газет, многие издания вынуждены были приостановить свою деятельность. В 1994 году в республике издавались уже 6 республиканских, 2 – городских, 15 районных и 8 профильных газет, 6 журналов [6]. Тираж самой крупной республиканской газеты «Еркин Каракалпакстан» в этом году эпизодически составлял менее тысячи экземпляров, не говоря уже о других изданиях. Во втором полугодии 1993 года редакции газет вынуждены были оформлять подписку ввиду удорожания расходов на выпуск номера газет. Например, если в 1992 году номер газеты стоил 2 рубля, то в 1993 году себестоимость одного номера газеты «Еркин Каракалпакстан» составляла уже 46 рублей, «Вести Каракалпакстана» - 84,6, «Каракалпакстан жаслары» - 39, «Жеткиншек» - 40,5, а выпуск одного номера журнала «Амударья» стоил 467 рублей.

Поэтому государство уделяло особое внимание данной сфере. Особо выделялась работа по формированию материально-технической

базы, равно как и деятельность сотрудников газет и журналов. Так, Указом Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова от 24 июня 1993 года установлено, чтобы 27 июня считать Днем печати и работников средств массовой информации республики [7]. 14 февраля 1995 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление «Об улучшении условий труда работников периодической печати Республики Узбекистан», что стало важным фактором в деятельности СМИ в сфере информационно-идеологического обеспечения формирования основ новой узбекской государственности.

Таким образом, в первые годы независимости были созданы нормативно-правовые основы деятельности средств массовой информации в новых политических условиях. Национальная независимость и строительство нового демократического правового государства ставили перед обществом новые задачи, а перед масс-медиа – особые задачи, которые заключались не только в информационном обеспечении реформ, но и в пропаганде идей национальной независимости и государственного суверенитета, воспитании населения в духе преданности Родине и возрождения культуры и духовного наследия. Творческий коллектив газеты «Еркин Каракалпакстан» в своем обращении к читателям писал, что «газета зеркало жизни народа и источник духовности». «Если вы хотите, чтобы ваша личность была возвеличена, хотите быть сознательными гражданами страны, - писала газета, - мы думаем, что вы внесете свой вклад в дело развития и процветания нашей Родины».

Именно в этот период происходит определение новой динамики газетного дела, расширение спектра освещаемых тем и проблем. В это непростое время важно было ориентироваться на все группы читателей, предлагая широкий круг существующих позиций и точек зрения. При этом важно было повысить качество информации, оперативность информирования и уровня аналитичности. В первую очередь, главная республиканская газета «Еркин Каракалпакстан» ориентировалась на каракалпакоязычную аудиторию, предлагая материалы по всем спектрам проблем духовного развития общества, тогда как русскоязычная «Вести Каракалпакстана» стала ориентироваться на вопросы межкультурных связей.

Изучение комплекса номеров газеты «Еркин Каракалпакстан» показало, что в новых политических условиях перед прессой ставилась задача укрепления национальной независимости путем пропаганды его культурно-исторических и духовных ценностей. Использование СМИ в целях культурно-идеологической пропаганды было весьма важной стороной внутренней политики государства. Анализ номеров главной республикан-

ской газеты «Еркин Қарақалпақстан» за исследуемые нами годы позволяет выделить несколько направлений публикаций идеологического характера, среди которых:

- восстановление имен представителей национальной элиты и истории края;
- формирование чувства патриотизма и приверженности идеям национальной независимости, сохранения стабильности мира в регионе;
- проблемы духовности и нравственности, возрождения национальных культурных и духовных ценностей;
- изучения многовекового культурного и духовного наследия;
- вопросы воспитания высоконравственной личности и квалифицированных кадров нового поколения;
- вопросы межнациональных отношений и межнационального согласия; и т.д.

Условно с 1993 года в газетных публикациях появляются материалы, касающиеся широкой пропаганды национальной независимости, межнациональных отношений и согласия между народами региона. Они публиковались в основном под названием «Ғәрезсизлик – айдын жол» («Независимость – верный путь»), «Өзбекстан – Ұатаным мениң» («Узбекистан – Родина моя»), «Дослығымыз – байлығымыз» («Наша дружба – наше богатство»), «Түркістан – улыўма үйимиз» («Туркестан – наш общий дом»). К подобным публикациям можно отнести путевые статьи, очерки корреспондентов газеты «Ұатан сезими» («Чувство Родины»), «Өз халқымды мақтаныш етемен!», «Булыңғыр жериндеги дийдарласыўлар» [8], «Сорасқанда тубимиз бир ағайын» [9], «Қарақалпақ хәм өзбек әдебий байланыслары» [10], «Жақсынын жаты болмайды» [11], «Абай заманагөйлигине бир нәзер» [12], «Нурлы сезимли туўысқанлық» [13], «Еки туўысқан халықтың тарихый дослығы» [14], «Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халықлары бәрхама бирге» [15].

Широко освещались вопросы восстановления традиционных культурных обменов и взаимодействия. Например, в январе 1993 года в Ташкенте проходили Дни культуры Республики Каракалпақстан, а в ноябре проходили Дни культуры г. Ташкента в Республике Каракалпақстан, в 1994 году были проведены Дни культуры Казахстана в Узбекистане, в 1995 году – Дни культуры Узбекистана в Казахстане, в 1998 году – Дни культуры Кыргызстана и Таджикистана в Узбекистане. Широко освещались в прессе мероприятия, посвященные 150-летию великого казахского поэта-просветителя Абая, а также юбилейные мероприятия, посвященные Бердаху, Амиру Тимуру, Алишеру Навои, эпосу «Қырық кыз», ученого-археолога С.П.Толстова, великого узбекского поэта, писателя, драматурга Чулпана, талантливого поэта, нашего земляка

Т.Айбергенова и мн.др.

Газета публикует еще материалы о современных героях жизни, которые своим примером служат для подражания и духовного роста молодежи. Журналист Е.Ерманов написал объемный очерк о Герое Узбекистана А.Отениязове [16], который своим беспримерным трудом, своими силами построил более 40 домов, которые безвозмездно передавал нуждающимся, отремонтировал 174 жилых дома, построил небольшую школу. Большой читательский интерес вызвал материал корреспондента газеты «Туркестан» Наби Бакий о встрече с великим писателем современности Ч.Айтматовым [17], который оставил после себя бессмертные произведения и будет примером во всех отношениях.

На основе вышеприведенного материала мы можем выделить два этапа эволюции (жанровой, качественной, агитационно-пропагандистской, по насыщенности): 1991-1995 и 1996-1997 годы. Кстати, в 1997 году газета «Еркин Қарақалпақстан» начала выходить на основе компьютерного набора.

Одной из форм воспитания подрастающего поколения является пропаганда исторического прошлого и духовного наследия каракалпакского народа. В 1999 году широко отмечалось 1000-летие народного дастана «Алпамыс». Профессор К.Мамбетов выступил со статьей «Алпамыс» дастанының генезиси» («Генезис дастана «Алпамыс»). Основным заключением автора является тезис о том, что «Алпамыс» является общим достоянием всех тюркоязычных народов Центральной Азии, а широкое празднование этой даты послужит воспитанию подрастающего поколения в духе межнационального согласия. 1000-летие дастана «Алпамыс» было широко освещено в газете «Еркин Қарақалпақстан».

Реформы по воспитанию физически и духовно здорового поколения осуществляются на системной основе, поэтапно, в неразрывной связи с другими сферами. Одной из направлений являлось духовно-нравственное воспитание. С 1999 года в газете «Еркин Қарақалпақстан» появилась рубрика «Руўхыйлық» («Духовность»), где публиковались статьи о национальном воспитании, воспитании в духе идей независимости и прогресса. Необходимость предотвращения трансформации принципов, исходящих из человеческого фактора, таких, как игнорирование ответственности перед обществом, отрицание духовно-нравственных начал, порождение психологии обогащения за счет других, эти и другие вопросы были весьма актуальны, хотя должного освещения они не получили. В материале А.Доспанова и К.Мамутовой «Ұатанды сүймек – парыздур!» под рубрикой «Бизлер үлкемизди қалай үйренип атырмыз» («Как мы изучаем свой край») помимо педагогических аспектов

изучения краеведения актуализируется проблема воспитания любви к Отчизне и патриотизма [18]. Вопросы обновления и экологии встречаются в материалах под рубрикой «Бағ – елдин көрки».

Проблема патриотизма и любви к Отчизне также обсуждалась на научно-прикладном уровне. Ученые всемерно рассматривали вопросы научного плана в аспекте требований новой идеологической доктрины. Так, в газете «Еркин Қарақалпақстан» за короткий период 1998-1999 годов опубликованы пятнадцать материалов на тему роли «Авесты» в общественной жизни и воспитании нового поколения. Доктор исторических наук М.Мамбетуллаев в своей статье «Кубла Арал бойында Авестоның излери» («Следы «Авесто» в Южном Приарале») на большом научном материале изучает археологические, историографические и другие сведения о многовековой истории края [19]. В подобном аспекте были написаны и опубликованы материалы других авторов под рубриками «Тарийхымызды теренцирек изертлейик», «Тарийх» [20]. Большой цикл публикаций в виде статей, очерков, репортажей был посвящен весеннему празднику Наурыз.

Другой формой патриотического воспитания были публикации под рубрикой «Үлкемиздин эжайып адамлары» («Известные люди нашего края») [21], где широкому кругу читателей предлагались очерки о крупных исторических личностях, рассуждения о роли личности в истории. Схожие материалы публиковались под рубриками «Жаксыны еслей жанға саўап», «Жаксы адамлар арамызда жүр», где речь идет о тех, кто оставил след в общественно-экономической жизни, наших современниках, которые достигли определенных успехов в своей жизни. Особенность этих видов материалов в том, что широко пропагандировавшиеся в этот период экономические приоритеты в общественном развитии не должны игнорировать личностные качества человека:

освещение жизненного пути того или иного героя повествования в этих материалах показывает, что требуется не только система знаний, наличие высокой квалификации, но и профессионализм, стремление к постоянному обновлению знаний, ответственности, служению обществу.

Вопросы межнационального согласия освещались в репортажах, статьях и сообщениях корреспондентов и читателей. Например, семинар на тему «Межнациональное согласие – гарант стабильности» в Интернациональном культурном центре Узбекистана был проведен совместно с общественным движением «Халқ бирлиги» [22], сообщение о роли великого русского поэта А.С.Пушкина в мировой культуре вышло под названием «Пушкин шығармалары қарақалпақ тилинде» [23], о дружбе и языковых смешениях народов Каракалпастана делится мыслями д.ф.н. О.Доспанов [24], а также о роли национальной идеологии в укреплении дружбы народов [25].

В целом анализ показывает, что невозможно переоценить роль периодической печати в жизни общества, тем более, что во время изменения политических или экономических условий ее роль еще более повышается. Именно поэтому печать называют «четвертой властью», а в контексте изучаемой нами проблемы она стала движущей силой и основным пропагандистом идей межкультурного взаимодействия в обществе, обеспечивая целенаправленное достижение целей с использованием необходимых приемов и методов воздействия на процессы в обществе. Важно отметить, что современные СМИ способны формировать структуру национальной (культурно-политической) идентичности, отражать систему социального контроля, посредством которой регулируются отношения между отдельными людьми и общественными установлениями в области духовного и культурного развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Еркин Қарақалпақстан, 1991-ж., 11-сентябрь.
2. Еркин Қарақалпақстан, 1991-ж., 11-сентябрь.
3. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 26-январь.
4. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 8-июль.
5. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 26-январь.
6. Еркин Қарақалпақстан, 1994-ж., 2-июль.
7. <http://zakonuz.uzshar.com/?document=2399>
8. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 3-июнь.
9. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 8-июнь.
10. Еркин Қарақалпақстан, 1993-ж., 12-июнь.
11. Еркин Қарақалпақстан, 1994-ж., 5-февраль.
12. Еркин Қарақалпақстан, 1995-ж., 8-июль.
13. Еркин Қарақалпақстан, 1995-ж., 4-ноябрь.
14. Еркин Қарақалпақстан, 1996-ж., 12-ноябрь.
15. Еркин Қарақалпақстан, 1996-ж., 5-декабрь.
16. Еркин Қарақалпақстан, 1995-ж., 5-август.
17. Еркин Қарақалпақстан, 1997-ж., 10-июль.
18. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 23-январь.
19. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 28-январь.
20. Бахадырова С. Қарақалпақлар Валиди Тоған мийнетлеринде. // Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 8-февраль; Камалов С. Түркиялы Зия Куртер қарақалпақлар тарийхы туўралы. // Еркин Қарақалпақстан, 4-март; Тарийх – инсан руўхыйлығының тийкары. // Еркин Қарақалпақстан, 3-июнь.
21. Ернийезов К. Ел-халық ушын күйипжанып... // Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 4-февраль.
22. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 21-январь.
23. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 5-июнь.
24. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 14-июнь.
25. Еркин Қарақалпақстан, 1999-ж., 24-июль; 21-август; 7-декабрь.

1990-yillarda Qoraqalpog'iston gazeta ishi va uning madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlanishiga ta'siri

Nurjanov S.U.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi milliy mustaqilligini shakllantirish va mustahkamlash davrida Qoraqalpog'iston gazetasi ishini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu davrda gazeta bosib chiqarish moddiy-texnik va mazmunli xarakterdagi ulkan muammolarga duch keldi. Biroq, Qoraqalpog'iston davriy matbuoti o'tgan yillardagi jurnalistika an'analari va tajribasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi, shu bilan birga yangi sharoitlarda yangi xronikalar yaratdi. Mahalliy jurnalistikaning muhim mavzularidan biri ko'p millatli jamiyatda madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash masalasi edi. Qoraqalpog'iston matbuot nashrlari misolida axloqiy qadriyatlarining ustuvorligi, jamiyat rivojida umuminsoniy me'yorlar va qarashlarning targ'iboti tasdiqlanadi.

Газетное дело Каракалпакстана 1990-х годов и его влияние на укрепление межкультурных связей Нуржанов С.У.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Данная статья посвящена изучению газетного дела Каракалпакстана в период становления и укрепления национальной независимости Республики Узбекистан. В этот период печать столкнулась с огромными проблемами как материально-технического, так и содержательного характера. Однако, периодика Каракалпакстана сумела сохранить в себе традиций и опыт журналистики прошлых лет, при этом создавая новые хроники в новых условиях. Одной из важных тем отечественной журналистики стал вопрос укрепления межкультурных связей в полиэтничном обществе. На примере публикаций прессы Каракалпакстана утверждается приоритет нравственных ценностей, пропаганда общечеловеческих норм и взглядов в развитии общества.

The newspaper business in Karakalpakstan in the 1990s and its impact on strengthening intercultural ties Nurjanov S.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article is devoted to the study of the newspaper business in Karakalpakstan during the period of the formation and strengthening of the national independence of the Republic of Uzbekistan. During this period, the press faced enormous challenges of both a material and content-related nature. However, the periodicals of Karakalpakstan managed to preserve the traditions and experience of journalism from previous years, while creating new chronicles in the new conditions. One of the important topics of domestic journalism was the issue of strengthening intercultural ties in a multi-ethnic society. The press publications of Karakalpakstan demonstrate the priority of moral values and the promotion of universal norms and views in the development of society.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Джумашев А.М.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

Современный этап развития Республики Каракалпакстан характеризуется сочетанием устойчивых традиций совместного проживания множества этносов и новых вызовов, связанных с экономическими реформами и экологической деградацией. Полиэтничность региона является исторически сложившейся структурой, которая требует внимательного анализа и выработки адекватных политико-административных мер.

В работе использован комплексный исследовательский подход, включающий: историко-генетический метод (для восстановления этапов формирования этнического состава), сравнительно-статистический анализ (проверка динамики численности по данным переписей и ежегодников), институциональный анализ (оценка роли государственных и общественных институтов), а также качественные методы (контент-анализ нормативных документов и отчетов). Основными источниками информации послужили материалы Государственного

комитета Республики Узбекистан по статистике, документы Комитета по межнациональным отношениям, публикации профильных исследователей и архивные материалы.

Полиэтничность Каракалпакстана складывалась на протяжении нескольких столетий под воздействием кочевых и оседлых процессов, торговых связей по Великому шелковому пути, а также миграций, вызванных политическими и экономическими преобразованиями. В XVI–XIX веках территория региона была зоной контактов тюркоязычных племен, что заложило фундамент этнокультурной основы. В советский период происходил активный приток населения в связи с индустриализацией, коллективизацией, строительством гидротехнических объектов и развитием сельского хозяйства.

Особую роль в этнодемографических изменениях сыграли миграционные программы 1930–1950-х годов и депортации, а также послевоенная мобилизация трудовых ресурсов. В